

БРУЦЕЛЛЕЗ СОБАК

Описание и значение

Характерный для вида Собак бруцеллез, вызываемый *Brucella canis*, является **инфекционно-контагиозным заболеванием**, которое в основном приводит к эпизоотическим и энзоотическим выкидышам или бесплодию как у самок, так и у самцов собак. Но недавно было диагностировано несколько случаев зараженных собак со спондилитом и другими симптомами, не связанными с репродуктивной системой. *Brucella* spp. является возбудителем бруцеллеза, который передается человеку и имеет всемирное распространение.

Бруцеллы относятся к бактериям 3-го уровня биологической безопасности и, за исключением *Brucella ovis*, попадают в категорию высокопатогенных микроорганизмов. Род *Brucella* включает двенадцать видов, классифицированных в соответствии с их патогенностью и их предпочтительными хозяевами (наземными и морскими млекопитающими или амфибиями). Бактерии рода *Brucella* имеют, так называемые, гладкие или шероховатые фенотипы в зависимости от типа полисахарида O: ***B. canis* и *B. ovis* имеют шероховатый фенотип**, тогда как остальные виды имеют гладкий фенотип (за исключением *B. inopinata*). Эти группы демонстрируют разные антигенные характеристики, а это означает, что **серологические тесты, применяемые к шероховатым видам, отличаются от тех, которые классически используются для гладких видов**. Гладкие виды являются наиболее вирулентными. *Brucella canis* была обнаружена в 1966-1967 годах в США во время исследования аборта у собак породы бигль, в ходе которого микроорганизм был выделен из абортированных тканей и выделений из влагалища. **Псовые (домашние и дикие) составляют естественный резервуар *B. canis***. Следует отметить, что в районах, эндемичных по бруцеллезу животных, **инфицирование собак *B. melitensis*, *B. abortus* и *B. suis*** (с риском передачи человеку) может произойти при контакте собак с зараженным домашним скотом (распространение инфекции) или употреблении продуктов инфицированных животных (в частности, для охотничьих собак).

ИСТОЧНИКИ ИНФЕКЦИИ

Зараженные животные выделяют в окружающую среду контаминированные вещества (содержимое матки, вагинальные выделения, моча, молоко, сперма, продукты нагноения). **Заражение происходит через рото-носовые, конъюнктивальные и генитальные слизистые оболочки. Половой путь** передачи (спаривание, вылизывание после выкидыша) также является причиной заражения. **Непрямое заражение** через зоны выгула, помещения и общие предметы (миски, ветеринарное оборудование) должно учитываться в местах скопления собак (питомник и т.д.). **Возможна аэрозольная** передача, которая имеет значение в распространении болезни в питомниках. Выживанию бруцелл в окружающей среде способствуют влажные условия и низкие температуры ($\leq 4^{\circ}\text{C}$). При оптимальных условиях бруцеллы могут выживать более двух месяцев в воде при температуре 20°C , от двух до четырех месяцев в почве и на свежей траве во влажной атмосфере и/или в присутствии органических отходов.

Виды, которые, в основном, поражает *B. canis*, относятся к **псовым**, и передача заражения часто происходит при прямом контакте с инфицированными биологическими жидкостями, перорально или воздушно-капельным путем. Выделения из вульвы могут оставаться контаминированными в течение нескольких недель. Выделение бактерии со спермой и мочой часто наблюдается в течение 4–8 недель после инфицирования, затем оно может сохраняться с перерывами в течение нескольких месяцев или даже лет. У человека заражение возможно при тесном контакте с собаками (повторные контакты, чистка, помощь при щенении, операции на инфицированных животных, контакт с выделениями, мочой и фекалиями инфицированных собак) или в лаборатории.

Профилактика основана на **общих мерах гигиены** (ношение перчаток, гигиена рук, чистка лотков) или даже ношении маски в опасных ситуациях. В собачьих питомниках целесообразно осуществлять меры биобезопасности (например: содержание собак небольшими группами; при ввозе новых собак - 6-недельный карантин с серологическим исследованием в начале и конце карантина; тестирование животных завезенных из эндемичных районов; тестирование кабелей, подготовленных для спаривания).

РЕДКОСТЬ ЗООНОЗА

Случаи заражения людей считаются редкими, но это может быть недооценено, учитывая возможность бессимптомных случаев и отсутствие проверенного метода косвенной диагностики. Первые наблюдения заражения людей *B. canis*, выделенной на культурах крови, были зарегистрированы в 1970-х годах, они были описаны в Европе, Северной и Южной Америке, на Гавайях и в Японии. Почти во всех случаях заражения зарегистрирован контакт с домашней собакой, а по некоторым наблюдениям задокументирован контакт с собакой, зараженной *B. canis*, в частности, во время выкидыша у этой собаки. Люди с ослабленным иммунитетом, с ВИЧ-инфекцией, могут иметь повышенный риск заражения этим заболеванием. Дети, как и взрослые, подвержены этой инфекции. Клинические проявления и тяжесть инфекций, вызванные *B. canis*, вероятно, не отличаются от наблюдаемых при инфекциях, вызванных другими видами бруцелл. При наличии симптомов инфекция может принимать различные клинические формы, включая несколько неспецифических симптомов, таких как периодическая лихорадка, озноб, потеря аппетита, потеря веса, головная боль, боль в спине или боль в суставах и других.

ТЕКУЩАЯ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ

С ноября 2021 года инфекция *B. canis* была подтверждена на пяти собачьих фермах, расположенных в 5 различных департаментах Франции, после сообщений о поздних выкидышах у собак разных пород, в частности, купленных через интернет-магазины и недавно завезенных из России или Беларуси. Национальная референс-лаборатория по бруцеллезу во Франции (Maisons-Alfort / ANSES) в течение этого периода также подтвердила присутствие *B. canis* у двух других собак со спондилодисцитом, принадлежащих частным лицам.

Это заболевание остается эндемичным среди собак во многих частях мира, с преобладанием в Центральной и Южной Америке, Азии и на юге США. Также растет число случаев в Восточной Европе. В течение последних двадцати лет исследования, опубликованные в этих эндемичных районах, сообщали об умеренной и высокой серопревалентности, в диапазоне примерно от 6% до 35%. Различные случаи были описаны в странах Европы за последнее десятилетие, таких как Австрия, Финляндия, Германия, Венгрия, Италия, Нидерланды, Польша, Швеция, Швейцария и Великобритания. Возникновение бруцеллеза собак, вероятно, ускоряется в Западной Европе с 2020 года. В Италии, заражение бруцеллезом впервые было зарегистрировано в 2020 году, в питомнике. Точно так же в Великобритании, с июля 2020 года увеличилось количество случаев бруцеллеза собак в связи с увеличением импорта собак в период COVID-19.

В какой ситуации следует заподозрить заражение собак бруцеллезом ?

У собак наиболее заметным признаком является поздний выкидыш, который происходит между 45-м днем беременности и сроком. Тем не менее выкидыш может произойти раньше и остаться незамеченным. Наблюдается также уменьшение размера помета (эмбриональная резорбция) или рождение мертвых или вскоре умирающих щенков. Некоторые щенки выживают и остаются инфицированными и, следовательно, потенциально заразными. У кобелей бруцеллезная инфекция часто вызывает почти бессимптомный **хронический эпидидимит**, который может привести к изменению спермограммы через несколько недель. Реже могут наблюдаться орхит и/или простатит. **Инфекция может оставаться бессимптомной**, даже если животное выделяет бактерии со спермой и мочой. Следует учитывать и другие симптомы, указывающие на бруцеллез: нарушения **опорно-двигательного аппарата** (хромота, мышечная слабость, остит позвонков, дископандилит) или неспецифические симптомы (вялость, снижение массы тела, лимфаденопатия, увеит).

Существует **два основных типа лабораторных диагностических подходов**, направленных на выявление и подтверждение бруцеллеза собак:

1 - **Серологические тесты или непрямая диагностика** позволяют обнаружить антитела к шероховатой бруцелле (*B. canis* или *B. ovis*) из сыворотки (забор крови в пробирку без добавок). Эти тесты предназначены для скрининга и мониторинга инфицированных животных. Так как они являются наименее дорогими тестами, в случае подозрения инфекции их можно провести на целой группе животных. Их также можно повторять каждые 4-6 недель, чтобы проследить развитие инфекции: сероконверсию, изменение титров антител у инфицированных собак. Основные ограничения **связаны с возможностью ложноположительных результатов или невыявлением серонегативных инфицированных собак** : недавнее заражение, учитывая довольно длительное время до сероконверсии, которое может достигать до 12 недель после заражения; или наоборот, старые инфекции со снижением титра антител).

2 - **Прямая диагностика** направлена на выделение и исследование бактерии из образцов крови (предпочтителен забор крови в пробирку с цитратом), тканей или биологических жидкостей. Бактериальный геном также может быть обнаружен в образце с помощью методов молекулярной амплификации (ПЦР, специально направленная на обнаружение ДНК рода *Brucella*). Затем идентификацию видов *B. canis* можно провести с помощью бактериологического анализа, методом молекулярной амплификации (ПЦР) или масс-спектрометрии (MALDI-TOF). Эти подходы предназначены для подтверждения инфекции (животные с симптомами или серопозитивные без симптомов), генотипирования и мониторинга штаммов. Основным ограничением является недостаточная чувствительность этих подходов: **отрицательный результат не означает, что животное не инфицировано**, потому что бактерии могут присутствовать в небольшом количестве (ниже порога обнаружения метода ПЦР) или иметь низкую жизнеспособность (и поэтому их трудно культивировать). Также необходимо отметить ошибки идентификации методом MALDI-TOF и возможность спутать их с родом *Ochrobactrum*. **Необходимо повторно сделать забор проб, чтобы увеличить шансы обнаружения и идентификации бактерии.**

Клиническая ситуация	Необходимость серологического скрининга	Необходимость забора проб для прямой диагностики	Действия, которые необходимо предпринять
Симптомы, указывающие на бруцеллез	Да (тесты на <i>B. canis</i> и РБТ(RBT) / ИФА(ELISA), если существует риск заражения бруцеллезом)	Да (в зависимости от поражений/симптомов)	В случае отрицательного результата повторите забор проб через 4-6 недель. При необходимости повторите забор проб, чтобы изолировать бактерии.
Без симптомов	Да (экспресс-тест)	Нет	При положительном результате, взять пробы для прямой диагностики (цельная кровь, мазки, моча, сперма).

Что делать, если подтвердилась бруцеллезная инфекция?

В питомнике необходимо немедленно изолировать всех серопозитивных животных и принять специальные меры биобезопасности и дезинфекции. В случае положительных результатов все животные подлежат обследованию. Серологические тесты следует повторять не менее двух раз с интервалом в 4–6 недель, чтобы отслеживать развитие инфекции. Целесообразно прервать вязку и обмен животными на период санитарной обработки и изоляции. Для подтверждения инфекции необходимо взять дополнительные образцы и отправить их в компетентные органы. **Положительные результаты (серологических тестов, посевов и выявление ДНК методом ПЦР) необходимо заявить в ведомственные ветеринарные службы.**

Для инфицированных животных следует рассматривать только два варианта действий:

1 - эвтаназия инфицированных собак. Эта мера обеспечивает защиту животных и людей, контактирующих с зараженным животным.

2 - хирургическая стерилизация и длительное лечение антибиотиками (двойная терапия, от 4 до 8 недель в зависимости от предполагаемого лечения). Важно знать, что антибиотики не излечивают во всех случаях. Животное, должно быть изолированно от других собак и удалено из питомника, чтобы предотвратить заражение других собак. Лечение антибиотиками может сопровождаться побочными эффектами (печеночная и почечная токсичность). Животное, изолированное от других собак, должно быть в обязательном порядке удалено из питомника, чтобы предотвратить заражение других собак. Также это животное должно находиться под наблюдением на протяжении всей жизни, учитывая риск рецидива.

В итоге, отсутствие клинических симптомов после лечения антибиотиками не гарантирует отсутствия бактерии.

ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ЧТЕНИЯ:

- ANSES (2022). [La brucellose canine](#)
- APHA (2021). [Canine Brucellosis: Summary Information Sheet \(defra.gov.uk\)](#)
- Avis du Haut conseil de la santé publique (18 mars 2022). [Conduite à tenir vis-à-vis de personnes exposées à des animaux atteints de Brucellose canine \(hcsp.fr\)](#)
- Brucella spp. <http://www.anses.fr/fr/system/files/BIORISK2013sa0188.pdf>

IDEMBRU is a part of One Health European Joint Programme (EJP). This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under Grant Agreement No 773830.

